

KUNDALIK.COM DAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Yusupova Guluzro Tursunovna

Andijon viloyati Oltinko'l tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi

1- sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Informatika fani o'qituvchisi. Kundalik.com bo'yicha maktab admini

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Ta'lim tizimiga aloqador odam borki, «sohadagi muammolar nimadan iborat?» deb so'rasangiz, «pedagoglarning ortiqcha qog'ozbozlik bilan bandligi», degan javobni olasiz. Umumta'lim maktablarida joriy etilishi boshlangan Kundalik.com portali aynan shu muammoni bartaraf etish va boshqa qo'shimcha imkoniyatlar orqali ta'lim sifatini yaxshilash va shu kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar:

Kundalik, pedagog, portal, login,parol, "Ta'lim" / "kundalik" (o'quvchi profili orqali); "Bolalar" / "kundalik" (ota-ona profili orqali) Uy vazifalari quyidagi bo'limda mavjud: "Ta'lim" / "uy vazifasi" (o'quvchi profili orqali); "Bolalar" / "uy vazifasi" (ota-ona profili orqali).

Аннотация:

В этой статье кто-то, имеющий отношение к системе образования, спрашивает: «Каковы проблемы в этой области?» Если вы спросите, ответ будет «учителя слишком заняты бумажной работой». Портал Kundalik.com, запущенный в общеобразовательных школах, направлен на преодоление этой проблемы и повышение качества образования за счет других дополнительных возможностей.

Ключевые слова:

Дневник, воспитатель, портал, логин, пароль, «Образование»/«дневник» (через профиль ученика); «Дети» / «ежедневно» (через профиль родителя)

Домашнее задание доступно в следующем разделе: «Образование» / «домашнее задание» (через профиль ученика); «Дети»/«домашнее задание» (через профиль родителей).

Annotation:

In this article, someone related to the education system asks, "What are the challenges in the field?" If you ask, the answer is "teachers are too busy with paperwork." The Kundalik.com portal, which has been launched in secondary schools, focuses on overcoming this problem and improving the quality of education through other additional opportunities.

Keywords:

Diary, educator, portal, login, password, "Education" / "diary" (via student profile); "Children" / "daily" (via parent profile) Homework is available in the following sections: "Education" / "homework" (via student profile); "Children" / "homework" (via parent profile).

Kirish

Ta'lim to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida bepul o'rta va maxsus ta'lim olish uchun har bir kishiga teng huquqlar kafolatlanadi. Bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlarini va manfaatlarini himoya qilishi shart, ular bola tarbiyasi, uning maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini olishi uchun javobgardir, – deyiladi Qonunda. Bu bolalarni ta'lim olish uchun barcha zarur narsalar bilan ta'minlash ota-onaning vazifasi ekanini anglatadi. Kundalik va boshqa maktab anjomlari maktab tomonidan bepul taqdim etilmaydi, ota-ona har doim bola uchun barcha zarur narsalarni mustaqil ravishda xarid qilgan. Elektron kundalik joriy etilishi bilan qog'oz hujjatdan elektron hujjatga transformasiya yuz beradi. Shu bois qog'oz kundalik xarid qilish o'rniga elektron kundalikdan foydalanish imkoniyatini

rasmiylashtirish lozim. Ota-onalarda tanlash huquqi bor: o'z hayotlarini qulayroq qilish, xuddi shu pulning o'ziga o'z farzandlarining savodxonlik darajasini oshirish yoki bundan voz kechib, maktabga murojaat qilish.

Mavzuning dolzarbligi: Yangi o'quv yilidan boshlab O'zbekistondagi 1200 ta maktab qog'oz jurnallar va kundaliklarsiz ishlashni boshlaydi. Shu munosabat bilan ota-onalarda ko'plab savollar tug'ilgan bo'lib, ular shu haqda ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro munozaralarga kirishishmoqda.

Mavzuning maqsadi:

Ota-onalar elektron kundalik yordamida, uydan chiqmasdan va ishdan chalg'imasdan, o'z farzandlarining baholarini, uy vazifalarini va davomatini onlayn rejimda nazorat qilishlari mumkin. Ushbu raqamli vosita eng muhim maktab yangiliklaridan, masalan, jadvaldagi o'zgarishlardan yoki tantanali kiyimda kelish zaruratidan xabardor bo'lish imkonini beradi. Agar o'qituvchi yoki boshqa ota-onalar bilan biror masalani muhokama qilish kerak bo'lsa, buni ham tizim ichida tez va oson qilish mumkin.

Elektron kundalik tufayli bolalarda darsda faolroq bo'lish, orqa partada jimgina o'tirmasdan o'z iste'dodlari va imkoniyatlarini namoyon etish uchun ko'proq motivasiya paydo bo'ladi. Bunda o'qituvchi bevosita dars paytida o'quvchining ota-

Kirish Kundalik

[Tizimda ro'yxatdan o'tmaganmisiz?](#)

Login

Parol

[Tizimga kiring](#)

 Login yoki parolni unutdingizmi? [Loginni tiklash.](#)

onasiga sharh yozishi, bolani maqtashi yoki, aksincha, nomaqbul xulqiga e'tibor qaratishi mumkin.

Shuningdek platforma o'qituvchilarga ortiqcha qog'oz hujjatlarni to'ldirishga vaqt sarflamaslikka va vaqtini ko'proq ta'lim jarayoniga ajratishga, o'qitish ishlariga ijodiy yondashishga yordam beradi.

Mavzuning vazifalari:

Ro'yxatdan o'tish uchun, eng avvalo, ota-onalar va o'quvchilar ta'lim tashkilotidagi ma'lumotlarni to'ldirish bo'yicha mas'ul bo'lgan xodimdan foydalanuvchi Login va vaqtinchalik parolni olishlari zarur. So'ngra tizimga <https://kundalik.com> havolasi orqali kiriladi. Maktab ma'muriyati tomonidan berilgan foydalanuvchi nomi va parol orqali tizimga kirish mumkin bo'ladi. Keyingi qadam ro'yxatdan o'tish sahifasidagi "shaxsiy ma'lumotlar" yorlig'iga kiritilgan ma'lumotlarni tekshirib bo'lgach, "keyingi" tugmasi bosishdir. Yakuniy qadamda talablarga javob beradigan yangi parol tanlash kerak bo'ladi.

Profil "Sozlamalar"iga o'ting (avatarning o'ng tomonida ism familiyani bosing va "Sozlamalar" bandini tanlang);

- Profil "Sozlamalar"ida "Login va parol" yorlig'ini bosing;
- mavjud parolning to'g'risida "o'zgartirish" so'zini tanlang;
- yangi parolni kiriting va joriy parolni kiritish orqali uning o'zgarishini tasdiqlang;
- "Saqlash" tugmasini bosing.

Saytning asosiy sahifasidagi "ulanish" tugmasini bosgandan so'ng ochilgan shaklda loyihadagi "uqituvchi, xodim" rolini ko'rsating va "keyingi" tugmasini bosing. "Ta'lim tashkilotlarini qidirish" bo'limida sizning tashkilotingiz joylashgan

tuman yoki shaxarning nomini kiritishingiz kerak bo'ladi. Aholi punktini tanlaganingizdan so'ng, ushbu tuman bo'yicha tizimda ro'yxatdan o'tgan ta'lim tashkilotlari orasidan o'zingizning ta'lim muassasangizni belgilang. Arizani yuborganingizdan so'ng, yordam ko'rsatish xizmatidan xat kutushingiz lozim. Ilova maqullangandan so'ng ro'yxatdan o'tish uchun ***sizga Login va parol yuboriladi.*** Olingan ma'lumotlar yordamida faollashtirish va sozlash ustasining barcha bosqichlaridan o'ting. Agar tashkilot joylashgan aholi punkti tizimda bo'lmasa, u holda ariza to'ldirishda eng yaqin aholi punktini tanlang va izohlarda tashkilot joylashgan manzlini to'liq ko'rsating.

O'quv jarayonini kuzatib borish uchun ekranning yuqori qismidagi ko'k navigasiya panelidagi

O'quvlar uchun – "ta'lim" bo'limini tanlash kerak. Ota-onalar uchun "bolalar" bo'limini tanlash kerak bo'ladi. Baholarni ko'rish quyidagi bo'limlarda mavjud:

"Ta'lim" / "kundalik" (o'quvchi profili orqali);

"Bolalar" / "kundalik" (ota-ona profili orqali).

Uy vazifalari quyidagi bo'limda mavjud:

"Ta'lim" / "uy vazifasi" (o'quvchi profili orqali);

"Bolalar" / "uy vazifasi" (ota-ona profili orqali).

Uy vazifasini ko'rish uchun quyidagilarni tanlashingiz kerak:

o'quv yili;

fan;

bajarish muddati.

Xulosa

O'quvchilar uy vazifalari, dars jadvali, baholari haqida doimiy ravishda ma'lumot olib borishlari mumkin bo'ladi, kundalik elektron shaklda yuritiladi. Onlayn test va masofaviy ta'limdan foydalanish imkoniyati mavjud. Ota-onalar esa farzandining davomati va o'zlashtirishidan doimiy boxabar bo'lib boradi. Maktab rahbariyati va o'qituvchilar bilan masofaviy tarzda muloqot qila olishlari osonlashadi. Farzandining ta'lim olish jarayoni bilan bog'liq voqealar, uning qayd etayotgan ko'rsatkichlari haqida ma'lumot olib boradi. Ta'lim sohasidagi ma'muriy idoralar ham chetda qolishmaydi. Ular ta'lim jarayonini monitoring qilish, hisobotlar va hujjatlarni yagona bazadan qiyinchiliksiz qabul qilish, statistik tadqiqotlar olib borishlari mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan internet saytlar

1. <https://login.kundalik.com/>
2. <https://kun.uz/uz/42143140>
3. <https://kundalik.com/news/253>
4. <https://bankvabiznes.uz/2020/12/08/kundalik-tizimidan-foydalanish/>
5. <http://darakchi.uz/ru/108487>
6. team@kundalik.com